

ERKIN A'ZAM PUBLISISTIKASI JANR XUSUSIYATLARI

Ubaydullayeva Jamila Xurramovna¹, Ko'charova Dildora Karim qizi²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim va sport tarbiyaviy ishi yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326060>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-Fevral 2022
Ma'qullandi: 20 - Fevral 2022
Chop etildi: 25 - Fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

publitsistika, reportaj,
suhbat, portret, adabiy
qaydlar, firqalar,
safarnomalar

ANNOTATSIYA

Maqolada "Tushda kechgan umrlar" asari ustida kichik tadqiqot olib borilib, asarning badiiy g'ovaviy jihatlari ochib berilgan

Publitsistika tur va xillarga bo'linishdan tashqari ichki-tarkibiy jihatdan turli janrlarga ham bo'linadi. Erkin A'zam publitsistikasi ham bundan mustasno emas. Ma'lumki, janr so'zi fransuzcha xil, tur ma'nosini bildiradi hamda adabiyot va san'at asarlarining ma'lum mazmuniy va shakliy turini ifodalaydi. Masalan, badiiy adabiyotning nasriy turidagi: hikoya, qissa, roman; she'riy turidagi: she'r, g'azal, ballada, doston; tasviriy san'atdagi: natyumort, portret, peyzaj va boshqalar bunga misol bo'la oladi. Inson ijodining bir turi bo'lgan publitsistika ham xuddi shu kabi o'z janrlariga ega bo'ladi va bu janrlar publitsistikaning vazifasi, izchil xususiyatlaridan kelib chiqadi. Jumladan, axboriy publitsistika xabar (informatsiya), reportaj, intervyu, hisobot kabi janrlarga egadir. Bu janrlar hayotdagi fakt va hodisalarni, yangiliklarni tezkorlik bilan

yoritishga xizmat qiladi. Mazkur janrlarning asosiy vazifasi o'quvchilarni jamiyatda yuz berayotgan voqea va hodisalardan xabardor qilish hisoblanadi. "Tahliliy publitsistika ham o'zi uchun zarur janrlarga egadir. Bular kengaytirilgan xabar (korrespondensiya), suhbat, maqola, taqriz, sharh kabilar bo'lib ularda hayot voqealaridan xabar berishdan tashqari ularni tahlil etish, ichki mohiyatini ochib berish asosiy o'rin tutadi. Tahliliy publitsistika janrlari hayotning ichki qatlamlariga kirib boradi, ularni tadqiq etadi va o'quvchi ongining ichki qatlamlariga ta'sir ko'rsatadi. Tahliliy publitsistika hayotning muhim, zarur masalalari va muammolarini ko'tarib chiqishda va ularga nisbatan jamoatchilik

fikrini uyg'otishda keng miqyosda xizmat qiladi."¹

Erkin A'zamning ham xuddi shu turga oid suhbatlari ancha-munchani tashkil qiladi. Bu suhbatlar nafaqat adabiyotga qiziquvchilar, balki keng kitobxon, gazetxonu jurnalxonlar orasida ham sevib o'qiladi. Buning sababi esa suhbatlar oddiyliigi, samimiyligi, qolaversa, hamma uchun qiziq bo'lgan mavzularda ekanligidir.

Yozuvchining aksariyat suhbatlari tabiiyki, adabiyot mavzusida. Masalan, "Nosoz arava qachon yuradi" (suhbatdosh G.Sattorova), "Qalamdan boshqa qurolim yo'q" (suhbatdosh S.Quronov), "Asosiy mashg'ulotim – adabiyot, ammo omadim kinoda chopdi" (suhbatdosh M.Qo'chqorova), "Yozuvchilik qismati, Nobel mukofoti, mo'jiza va boy berilgan fursat haqida" (suhbatdosh S.Kamol) kabi suhbatlari shular jumlasidandir. S.Kamol bilan bo'lgan suhbatda yozuvchi mustaqillik yillari adabiyotida kimlar e'tirofqa loyiq asarlar yaratgani haqida shunday fikrlarni bildirib o'tgan: "Oxirgi yigirma yilda Shukur Xolmirzayev, Xurshid Do'stmuhammad, Hamid Ismoil, Sharof Boshbekov, Abduqayum Yo'ldoshev, Shoyim Bo'tayev, Nabi Jaloliddin, Luqmon Bo'rixonning yaxshi asarlarini o'qidim...

Har bir yozuvchi kichik hikoya yozadimi, kattaroq qissa, romanmi, albatta, yangi gap aytishi kerak. Aslida, yozish – ko'ngil mayli. Yozuvchi shoirdan uni yoz, buni yoz deb talab qilish – ijod erkinligining muqaddas tamoyiliga zid. Ijod ahliga faqat

bitta talab qo'yilishi mumkin: nimani yozsang yoz, ammo toza va halol yoz!"²

Bu kabi fikrlar adabiyotshunos olimlar, matbuotchilar, yozuvchilar, shu bilan birgalikda adabiyotga qiziquvchi har kim uchun qiziqarli bo'ladi, albatta. O'z davri adabiyoti haqidagi fikr har qanday zamon uchun ham dolzarb bo'lib qoladi.

Suhbat janrining nazariy asoslariga to'xtaladigan bo'lsak, quyidagicha fikrlarga duch kelamiz.

"Suhbat ikki va undan ortiq shaxsning o'zaro muloqotidir. Muloqot turli xarakter va yo'nalishda bo'lishi mumkin. Adabiyot haqida, san'at haqida ikki kishi (olim va adib, tanqidchi va shoir) aro kechuvchi suhbat tanqidchilikning go'zal va qiziqarli shakllaridan biridir. Suhbatda bir-birini tushunish yoxud prinsipial ravishda bir-biri bilan kelisha olmaslikdan qat'iy nazar, unda mavzuni chuqur idrok va his eta olguvchi mutaxassislar ishtirok etadi.

Yozuvchi bilan tanqidchi, munaqqid bilan shoir, dramaturg bilan olim o'rtasidagi suhbatda adabiyot. ijodning nozik muammolari, bahsli nuqtalari yoritiladi. Adabiy asar, adabiy jarayon, ijodiy laboratoriya haqida jamoatchilikka, mutaxassislarga yangi ma'lumotlar beriladi, u yoki bu masalaga mustaqil nuqtayi nazar ilgari suriladi. Suhbat adabiy tanqidning alohida bir janri sanalib, o'ziga xos tabiatga va xususiyatlarga ega. Unda ikki suhbatdosh-yozuvchi va tanqidchining yoxud yozuvchi - yozuvchi, munaqqid — tanqidchi qiyofasi, qalbi, fikrlash tarzi, ma'naviy dunyosi, didi yaqqol ko'rinib turadi. Muloqotda suhbatdoshlarning adabiyot haqidagi

¹ Eshbek T. "Badiiy publitsistik janrlar". Ma'ruzalar matni

² Yozuvchilik qismati, Nobel mukofoti, mo'jiza va boy berilgan fursat haqida/Erkin A'zam badiiy olami. 260-bet.

qarashlari, fikrlashlari, badiiy va ilmiy tafakkur tarzi, adabiy jarayonga, badiiy asarga adabiy muammolarga munosabati, estetik aqidalari yorqin namoyon bo'ladi. Suhbat jarayonida mujmal tushunmovchiliklarga o'rin qolmaydi, keskin munozaralar haqiqatning ko'zini ochishga yo'naltiriladi. Ba'zida suhbatdoshlarning qarashlari bir-biriga to'g'ri kelmasligi, ular bir birini rad etishi mumkin."³

E. A'zam suhbatlari "Ertalabki xayollar" to'plamida alohida bob ko'rinishida berilgan. Bu suhbatlar turli mavzularda bo'lib, jamiyat hayoti, ma'naviyat, siyosat va adabiyot masalalarini yoritadi. Suhbatlarni mutolaa qilgan kishi yozuvchining fikri bilan tanishadi xuddi u bilan suhbatlashgandek bo'ladi. Shu jihati bilan bu janr yoqimli va o'qishlidir.

Hayotni adabiy-badiiy nuqtayi nazardan yoritishga xizmat qiluvchi badiiy publitsistika ham o'ziga xos janrlarga egadir. Bular – lavha, ocherk, esse, xotira, portret kabilar bo'lib, ular qatoriga hajviy publitsistikaga oid bo'lgan felyeton, pamflet kabi janrlar ham kiradi. Shu bilan birlikda hajviy publitsistika axboriy va tahliliy publitsistika janrlaridan ham (hajviy xabar, hajviy maqola va b.) foydalanishi mumkin.

Biz so'z yuritayotgan Erkin A'zam publitsistikasida ham yuqorida aytilgan publitsistik janr namunalarini uchratishimiz mumkin. Jumladan, portret va xotiralar ijodkor publitsistikasining salmoqli qismini tashkil qiladi. Bu xotira va portretlar adibning zamondoshlari,

yaqinlari, do'stlari haqida bo'lib, ushbu portretlarga badiiy tarzda mavzuga mos sarlavha tanlangan.

"Biron-bir shaxs hayoti va faoliyatini atroflicha yorituvchi hujjatli yoki memuar ocherk tipidagi asarlar ham analogiya asosida ba'zan portret deb ataladi (mas., Ajoyib kishilar hayoti nashr turkumidagi asarlar). Shuningdek, tanqidchilikda keng tarqalgan yozuvchi hayoti va ijodini yorituvchi adabiy tanqidiy asarlar janri adabiy portret deb belgilanib, muomala amaliyotida ko'pincha portret deb yuritiladi."⁴

Erkin A'zam portretlari adabiyot qoidalariga har jihatdan to'g'ri keladi.

"Halollik va shijoat", "Jasur posbon", "Umr bo'yi hamnafas", "Ibrat", "Butunlarning butuni", "Og'ir qog'oz zargari", "Tafakkur"ning domlasi", "Pichirlashni bilmagan odam", "Avliyodan kam emas", "Do'rmon asiri", "Adabiyotning mardikori", "Umr alanga", "Yozuvchining yozuvchi o'g'li", "Otao'g'il", "Yaxshilik qilu suvga ot" kabi bir qancha adabiy portret va xotiralar Erkin A'zam qalamidan chiqqan va o'z o'quvchilarini topgan ijodiy ishlardir. Biz sanagan portretlar asosan adabning ustozlari – Abdulla Qahhor, Asqad Muxtor, Said Ahmad, Ozod Sharofiddinov, Shukur Xolmirzayev, bundan tashqari boshqa zamondosh ijodkorlar – Abdug'afur Rasulov, Mashrab Boboyev, Xabibulla Qodiriy, Murod Hamroyev kabi ijodkor va olimlar haqida. Portretlar bir shaxs (ijodkor) hayoti va faoliyatini o'rganishda, xususan biografik metodda katta samara beradi. Shu jihati

³ Nazarov B. va b. O'zbek adabiy tanqidchiligi tarixi. Darslik Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi —T.: 2012. 422-bet.

⁴ Quronov D. Mamajonov Z. Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. -T.: "Akademnashr". 2013. 227-bet.

bilan ham portret janri o'z o'quvchilariga ega. Erkin A'zam portretlari ham har jihatdan qiziqarli va o'qishli. Portretlar yaratishda ijodkor o'z uslubiga xos tarzda qisqalik va aniqlikka e'tibor qaratadi. Boshqa tomondan esa yumoristik kayfiyat uyg'otadigan so'zlarni qo'llaydi, bu bilan o'quvchida o'zgacha ko'tarinki ruh paydo qiladi. Shunday bo'lsa-da, o'z shioriga sodiq qolgan holda samimiylilik va to'g'rilikdan chekinmaydi.

E.A'zam publitsistikasiga xos janrlardan yana biri **adabiy qaydlar** hisoblanadi. Bu janr haqida biror adabiyotshunoslikka oid ilmiy asarda ma'lumotlar uchratmadik. Na adabiyotshunoslik lug'atida, na adabiyot nazariyasiga oid biror kitobda bu haqda ma'lumot bor. Shundan kelib chiqqan holda adabiyotga oid qayd qilingan fikrlar, qarashlar bayon etilgan janr deb xulosa qilishimiz mumkin bo'ladi. Chunki har bir adabiy qayd biror adabiy hodisaga bag'ishlanadi. Adabiy qaydlarga ham xuddi maqola kabi sarlavha qo'yilgan, shaklan ixcham, qo'yilgan masalaga aniq yondashilganligi bilan ajralib turishini tadqiqot davomida aniqladik.

Janr nomidan anglashilib turgan adabiyotga aloqadorlik adabiy qaydlarning sarlavhasidanoq ko'zga tashlanadi. "Hikoya, hikoya...", "Asarning qontomiri", "Kitob chiqqach", "Assalom, ustoz Cho'lpon!", "Qachon o'zbekcha gapiramiz", "Hikoya - gapning indallosi", "Qissa - romandan hissa", "So'z, harakat va ehtiroslar birligi", "Ish kitobxonlikdan boshlansa" kabi nomlardan ko'rinib turibdiki, adabiy qaydlar haqiqatdan ham adabiyot va til masalalariga bag'ishlangan.

Publitsistik minyaturalar deya nom olgan janr ham Erkin A'zam ijodida uchraydi. "Jannat o'zi qaydadir" kitobida bir talay

publitsistik minyaturalar keltirilgan. Har bir minyatura insonning insoniylik vazifalarini eslatib turgandek, odob-axloq, ma'naviyat me'zonlaridek go'yo.

Publitsistik minyaturalar deya nom olgan janr ham Erkin A'zam ijodida uchraydi. "Jannat o'zi qaydadir" kitobida bir talay publitsistik minyaturalar keltirilgan. Har bir minyatura insonning insoniylik vazifalarini eslatib turgandek, odob-axloq, ma'naviyat me'zonlaridek go'yo. Erkin A'zam mustaqilligimizning 11 yilligi munosabati bilan yozilgan "Shoshilmasdan shoshiling" minyaturasida quyidagi fikrlarni bildirib o'tgan:

"Istiqlol yillaridagi o'zgarishlar asrlarga tatigulikdir" - degan muqoyasa birovlariga balandparzov mubolag'adek tuyulishi mumkin. Darhaqiqat, besh, o'n yillik davrni qanday qilib yuz yilliklarga tenglashtirib bo'ladi? Gap shundaki, tarix g'ildiragi hamisha bir maromda aylanmaydi. Shunday zamonlarni bilamizki, go'yo odamzot asrlik uyquga ketgandek, go'yo o'sha muddat tarix silsilasida butunlay bo'lmagandek. Na ijtimoiy-siyosiy hayotda bir o'zgarish bor, na ilm-u fan yoki madaniyatda... O'tgan o'n bir yil mobaynida vatanda kechgan o'zgarishlar har birimizning hayotimizda aksini topdi. Demak, vatan bilan qadam baqadam biz ham o'sdik, biz ham o'zgardik. Ta'bir joiz ko'rilsa - umrimiz, taqdirimiz boyidi. Hayoti zamon dolg'alaridan chetda, bir tekis, ezgulik kiroyi voqealardan xoli kechgan odam naqadar qashshoq! Lekin biz orzu qilgan jamiyat o'z-o'zidan barpo bo'lmasligini shu vatanning fuqarosiman degan har bir inson teran anglamog'i kerak. Uni loqayd tomoshabinlar mamlakati emas, chinakam

ijodkorlar mamlakatiga aylantirish uchun baqadri hol harakat qilmog'i darkor. Chetda turgan odam... chetda qolib ketaveradi. Shoshmasdan shoshilaylik, aziz zamondosh! Toki shiddat zamoni "attang" zamoniga aylanmasin".⁵

O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyid bu minyatyura haqida:

"Shu qisqagina parchada adibning ijtimoiy tutumi, fuqarolik tamoyili ko'klam havosidek ufurib turibdi. "Jannat o'zi qaydadir" kitobining "Publitsistik minyatyuralar" faslida alohida jamlab borilgan "Buyuk umidlar pallasi", "Vatan qanday yuksaladi", "Inson o'zing", "Jahon keng", "Shukr-u qanoat", "Uyat bo'ladi", "Savobning yo'li - pinhona" singari bitiklarning nomlanishi ham bugungi hayot, burch va e'tiqod, insoniyligu oliyjanoblikning sarlavhalariga o'xshaydi. "Yuzga kirish... shartmi?", "Kitob urmasin", "Jannat qidirib", Ko'z-ko'z qilmang - ko'z tegar", "Zarchopon", "Yalash boshqa, siylash boshqa", "O'zingiz ham o'qiganmisiz?", "Andishasiz andishalar". "Ko'lankasi maydonlar" minyaturalarida esa muallif sal keskinroq ketgandek tuyulsa-da, bularda ham yuqorida qayd etilgan maqsad-muddao, ezgu nvyat, insoniylikka da'vat mujassam ifodasini topgan", deya munosabat bildirgan.⁶

Yuqorida Sirojiddin Sayyid tilga olgan publitsistik minyaturalar "Ertalabki xayollar" da "**Fiqralar**" nomi ostida birlashtirilgani e'tiborimizdan chetda qolgani yo'q. Demak, fiqralar va publitsistik minyaturalarni bir janr deb olishimiz mumkin.

Yana bir janr borki, uning ilk ko'rinishlari qadimdan mavjud bo'lib bizga "Sayohatnomalar" nomi bilan tanish. Erkin A'zam publitsistik asarlari orasida **safarnomalar** deb atalgan janr ostida birlashtirilgan publitsistik asarlarni uchratishimiz mumkin. Bu xuddi ocherk janrga o'xshab ketadi va uning xususiyatlarini namoyon qiladi. Safarnomalarda adib o'zi borgan, ko'rgan mamlakatlarni tasvirlaydi shu bilan birgalikda, muallif o'zi tasvirlayotgan voqea-hodisaga shaxsiy munosabatini ham bildirib o'tadi. Biror jarayon yoki hodisani tasvirlar ekan unga xohlaganicha badiiy bo'yoqlar beradi. Yozish jarayonida fikrini erkin bayon qiladi, qoliqlangan so'z va iborlardan iloji boricha uzoqqa qochadi. Masalan, "Mehmonlar esa, garchi musulmon qavmidan sanalsalar-da, xuddi o'chakishgandek, bir tekis bo'yinbog' taqib olgan edilar. Mezbon taraf deyarli taassur bildirmagan bo'lsa ham (Bandasi bag'rikeng bo'lmog'i darkor! Yoki bularning bo'lgan turgani shu deb o'ylashdimikan?) bo'yindagi shu bir parcha latta savil ko'p joylarda jonga ora kiradi. Asli bir haftalarga yetgulik, lekin ikki kun ichida bajarilmog'i shart bo'lan yugur-yugur tadbirlarga kechikib borgan odam sira ko'chada qolgani yo'q - xavfsizlik xizmatining soqchisi maxsus ruxsatnomangizni surishtirmayoq, bo'yningizga bir nazar tashlab oladi-yu, uncha-muncha majlis-mashvaratga yo'lni kushod qilaveradi. O'zginang boixtiyor boshingni sitrmoqqa solibsana, tag'in seni tutqun etmoqdan ne naf, deganimikan bu? Har kallada - bir xayol. Mayli Xudo xayrini

⁵ A'zam E. Jannat o'zi qaydadir: hikoyalar, kinoqissalar, dramatik asar va publitsistik miniyaturalar. - T.: Sharq, 2007. 270 b.

⁶ Erkin A'zam badiiy olami. -T.: Turon zamin ziyo, 2014. 195-bet.

bersin.”⁷ “Tehronda qo‘rquv yo‘q” deb nomlangan safarnomasidan olingan ushbu parchada yuqorida aytib o‘tgan xususiyatlarimizni ko‘rish mumkin.

Publitsistika turlari va janrlarining xilma-xilligi uning ijtimoiy hayotni keng va har taraflama aks ettirishdan iborat vazifasidan kelib chiqadi. Publitsistika orqali insoniyat o‘zini o‘rab turgan tashqi dunyodan xabardor bo‘ladi, uni anglaydi va o‘z manfaati yo‘lida foydalanadi. Binobarin, publitsistika insoniyatning muhim ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy-ijodiy quroli, yashash vositasi hisoblanadi. Insoniyat har taraflama taraqqiyotga erishgan hozirgi davrga kelib matbuotning, publitsistikaning o‘rni va ahamiyati tobora oshib bormoqda.

Publitsistika – shu kungi voqea, hodisa va muammolarni shu kungi jamiyatga, o‘quvchilarga yetkazish, jamoatchilik

fikriga havola etish, bu fikrni shakllantirish va nihoyasiga yetkazish demakdir. Jamoatchilik fikrisiz, ko‘pchilikka doir muammo va masalalarni ko‘tarib chiqishlarsiz matbuot materiali hech kimga manzur bo‘lmaydi, uni hech kim o‘qimaydi. Badiiy adabiyotdagi jamoatchilik fikridan farqli o‘laroq publitsistikadagi jamoatchilik fikri ba‘zan to‘g‘ridan to‘g‘ri, badiiy publitsistikaga oid janrlarda esa ma‘lum darajada badiiy vositalar orqali ifoda etiladi.

Xulosa qilib aytganda, Erkin A‘zam publitsistikasi janrlarining imkoniyatlari keng. Turli janrlarda yaratilgan asarlari mavjud. Har bir janr o‘ziga xos bo‘lgan xususiyatga ega bo‘lib, har birining o‘zgacha jozibasi, yozilish uslubi va shakli bor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eshbek T. “Badiiy publitsistik janrlar”. Ma‘ruzalar matni
2. Nazarov B. va b. O‘zbek adabiy tanqidchiligi tarixi. Darslik Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi —T.: 2012. 432 b.
3. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. –T.: Akademnashr, 2013. – 406 b.
4. Erkin A‘zam badiiy olami: Ilmiy maqolalar va suhbatlar to‘plami. –T.: Turon zamin ziyo, 2014. –304 b.
5. A‘zam E. Ertalabki xayollar. “O‘zbekiston” NMIU, -T.: 2015. 582 b.
6. A‘zam E. Jannat o‘zi qaydadir: hikoyalar, kinoqissalar, dramatik asar va publitsistik miniatyuralar. –T.: Sharq, 2007. –270 b.

⁷ A‘zam E. Ertalabki xayollar. “O‘zbekiston” NMIU, -T.: 2015. 97-bet.